

Op weg naar een AI-normenkader

Een advies voor de
bibliotheeksector

nbd biblion

KB } nationale
bibliotheek

Colofon

Uitgever:
KB, december 2023

Auteurs:
Niels Bogaards (Bookarang / NBD Biblion)
Michel de Gruijter (KB)

Beeld:
Spankracht – grafisch ontwerp, Lunteren

Met dank aan: Antoinette Brummelink, Marianne Hermans, Gwena Jaouen, Marjolein Oomes, Sara Veldhoen en de deelnemers aan de workshops.

Voor meer informatie zie [het vragenformulier](#).

N. Bogaards en M. de Gruijter, *Op weg naar een AI-normenkader. Een advies voor de bibliotheeksector*. KB / NBD Biblion (2023)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10375857>

[CC-BY 4.0](#)

Inhoud

1. Inleiding	2
2. Onze aanpak	3
3. Normen	4
4. Toetsing	5
5. Een roadmap	7
6. Conclusie	10

1. Inleiding

Kunstmatige Intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in ons leven en dat van de bibliotheek. Met de AI-Parade bijvoorbeeld hebben bibliotheekbezoekers door heel Nederland kunnen kennismaken met AI. Maar ook binnen de sector ziet men kansen om toepassingen te ontwikkelen: van geautomatiseerde samenvattingen voor de catalogus tot aanbevelingen voor het lezen van een volgend boek, toegesneden op de persoonlijke voorkeuren van de lezer.

We zien zowel positieve als potentieel negatieve gevolgen van het gebruik van AI voor de mens en de samenleving.¹ Van de bibliotheekwereld mag verwacht worden dat zij een positie inneemt ten opzichte van de maatschappelijke vraagstukken die AI met zich meebrengt. Voor bibliotheken liggen immers steeds meer AI-toepassingen in het verschiet. En er is veel vraag naar praktische handreikingen en duidelijke richtlijnen, voor zowel de gebruikers als voor de makers van AI-toepassingen in de sector.

De KB heeft in 2020 zeven principes geformuleerd waaraan AI-toepassingen, zoals de technologie van Bookarang en Data Gedreven Collectioneren, zouden moeten voldoen.² De zeven principes zouden als randvoorwaarden moeten dienen wanneer bibliotheken AI inzetten om diensten voor medewerkers en gebruikers te ontwikkelen. Samen met een groep van deskundigen heeft een werkgroep met medewerkers van KB en NBD

Biblion/Bookarang nagedacht over de praktische toetsing van deze ethische principes. Die praktische toetsing is wat we een normenkader noemen.

Dit document is het verslag van een zoektocht naar zo'n kader. Een zoektocht met als hoofdvraag: waarmee moeten belanghebbenden in de sector rekening houden als ze AI-toepassingen gaan inkopen of zelf ontwikkelen? De resultaten van die zoektocht leveren een advies op. Dat advies is op onderdelen gericht aan individuele bibliotheken, maar is vooral een oproep aan de sector. Wij zien de resultaten als bouwstenen voor de volgende stap – een stap die de bibliotheeksector zelf moet gaan zetten. En een stap die ervoor gaat zorgen dat het beeld van de bibliotheek blijft zoals het is: een betrouwbare organisatie voor alle Nederlanders.

Niels Bogaards
Michel de Gruijter

¹ Rathenau Instituut (2023), *Generatieve AI*. Den Haag. Auteurs: Hamer, J., L. Kool, B. Hijstek, Q. van Eeden en D. Das. Zie pp. 20-32 over publieke waarden en AI. <https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/generatieve-ai>

² Jan Willem van Wessel, *AI en de Bibliotheek: Zeven Principes*. KB, Den Haag 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3865326>

2. Onze aanpak

Wat is er nodig om te komen tot een toetsbaar, ethisch kader voor de bibliotheeksector? Om die vraag te beantwoorden, hebben we in 2022 drie werksessies georganiseerd met een mix van experts. Mensen uit de dagelijkse praktijk in de openbare bibliotheek, auditpartijen, leveranciers van AI-oplossingen en wetenschappers van diverse kennisinstellingen gingen er met elkaar in discussie.

Tijdens de sessies stonden vijf van de zeven door de KB geformuleerde principes centraal waaraan AI-toepassingen voor bibliotheken zouden moeten voldoen: **Robuust, Transparant, Onpartijdig, Onder toezicht en Inclusief** (zie pagina 7 voor een korte uitleg). We hebben besloten niet in te gaan op de principes **Privacy** en **Toegankelijkheid**: het debat over privacy wordt al voldoende breed gevoerd en toegankelijkheid zoals in de principes gedefinieerd gaat niet specifiek over AI-gerelateerde technologie.

Deze AI-principes vormen een goed startpunt voor bewustwording en discussie, en zouden kunnen dienen als basis voor een convenant of intentieverklaring van de stakeholders. Denk bij stakeholders aan openbare bibliotheken, POI's, KB, leveranciers, eindgebruikers en externe partijen als toezichthouders en consultants.

De sessies zagen er als volgt uit:

Sessie 1: met een groep experts hebben we nagedacht over een mogelijke systematiek om de AI-principes Robuust en Onder toezicht praktisch te toetsen, toegespitst op twee *use cases* uit de praktijk (Automatisch Metadateren & Datagedreven Collectioneren).

Sessie 2: tijdens de tweede werksessie hebben we ons gebogen over de principes Transparant, Onpartijdig en Inclusief. Onze opdracht was om de aspecten te identificeren die van belang zijn bij het toetsen van deze principes en om na te denken over hoe we de toetsing hiervan vorm zouden kunnen geven.

Sessie 3: bij de laatste werksessie zijn we op zoek gegaan naar concrete methodes om normen te meten met bijbehorende praktische implicaties van de verschillende oplossingsrichtingen. We zijn aan de hand van twee *use cases* aan het werk gegaan. Een groep dacht na over hoe een gepersonaliseerd aanbevelingssysteem³ te beoordelen dat ze willen afnemen bij een externe partij. Een tweede groep ging aan de slag met de vraag 'hoe zorgen we dat we de principes inbedden in het design van een nog te ontwikkelen AI-systeem?'

³ Zoals een *book recommender* die de lezer een volgend boek suggereert om te lezen.

3. Normen

De zeven AI-principes voor bibliotheken (vanaf nu: de AI-principes) die we bespraken, moeten omgevormd worden tot normen die objectief toetsbaar zijn. Bij het ontwikkelen van deze AI-normen moeten we rekening houden met initiatieven die er al zijn of binnen afzienbare tijd zullen volgen. Belangrijk uitgangspunt is dat ze aansluiten bij andere gekozen standaarden en voldoen aan internationale afspraken. Voorbeelden van ontwikkelingen waarmee we rekening dienen te houden:

Europese AI-wet⁴: deze wet moet in de EU zorgen voor veilige, betrouwbare en transparante AI-systemen waarmee grondrechten en waarden van burgers beschermd blijven. Ze gaat vooral gelden voor hoog risico-initiatieven, zoals de toepassingen van Google, Facebook of OpenAI. Dat betekent volgens experts van NEN en TNO dat de directe impact op de bibliotheeksector laag is. Toch zullen de richtlijnen ons wat kunnen leren over hoe we ze zelf moeten opzetten. Zo zal ook transparantie vereist zijn bij AI-systemen met een beperkt risico, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een systeem en bij verwerking van persoonsgegevens of auteursrechtelijk beschermd materiaal.

PublicSpaces Manifest⁵: PublicSpaces werkt toe naar een alternatief software-ecosysteem dat het publieke belang vertegenwoordigt en geen winstoogmerk heeft. Het manifest heeft een breder doel dan alleen AI-initiatieven. De waarden erin zijn: open, transparant, aansprakelijk, soeverein en gebruikersgericht. Die sluiten vooral aan op de AI-principes Transparant, Privacy, Onpartijdig en Onder toezicht.

IFLA AI-richtlijn: IFLA heeft eind 2020 de richtlijn *IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence*⁶ gepubliceerd, met behoorlijk wat raakvlakken met de AI-principes. Ook bij IFLA gaat het in eerste instantie om het op gang brengen en sturen van de discussie omtrent AI en nog niet zozeer over concrete toetsbare normen.

We willen niet dat iedere partij zijn eigen regels gaat ontwikkelen en hanteren. Regels moeten in goed overleg met de verschillende stakeholders worden ontwikkeld en het is te verwachten dat ze in de loop van de tijd zullen veranderen en een aanvullend kader behoeven.

⁴ 'Artificial Intelligence Act' (Wikipedia). Met een link naar de meest actuele versie van de wettekst. https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_Act. Zie ook <https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/artificial-intelligence/timeline-artificial-intelligence/>.

⁵ Deze publieke waarden worden ingezet in de 'Digitale Spoelkeuken'. Zie het volgende hoofdstuk voor een beschrijving. <https://publicspaces.net/manifest/>. Zie ook M. van der Graaf,

Effecten van AI op Digitale Inclusie en Digitaal Burgerschap. Trendrapport Alliantie Digitaal Samenleven (2023). <https://digitaalsamenleven.nl/kennisbank/>

⁶ <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1646>

4. Toetsing

Op welke aspecten moeten de normen zeker getoetst worden? Uit de werksessies kwam deze top drie van belangrijke aspecten naar voren als het gaat om het toetsen van de zeven principes. Ze vormen een aanzet tot uiteindelijke normen.

Transparant: “We ontwikkelen en gebruiken waar mogelijk alleen AI-toepassingen waarvan de algoritmes, trainingsdata en -methode transparant zijn.”

- › Integriteit borgen
- › Datatransparantie voorop!
- › Transparantie naar de gebruiker toe

Inclusief: “We ontwikkelen en gebruiken alleen datasets en AI-toepassingen die inclusief zijn.”

- › Definitie van inclusiviteit duidelijk maken
- › Inzicht in de verdeling van de dataset
- › De gebruiker mag meebepalen welke inclusiviteit mee mag tellen

Onpartijdig: “We ontwikkelen en gebruiken geen AI-toepassingen die actief het gedrag of denken van mensen beogen te manipuleren.”

- › Alle gebruikersgroepen ten dienste zijn
- › Doel van de toepassing moet helder zijn
- › Helder beleid om de gebruiker te ‘sturen’

Robuustheid: “We werken alleen met AI-toepassingen die robuust ontworpen en ontwikkeld worden en die betrouwbaar zijn in het gebruik.”

- › Steekproefsgewijs controleren van de output
- › Input datasets moet ‘robuust’ zijn (van hoge kwaliteit)
- › Reproduceerbaarheid & weerbaarheid

Onder toezicht: “We ontwikkelen en gebruiken alleen AI-toepassingen waar op cruciale punten menselijk toezicht is.”

- › Toezichthouder of *ethics officer* aanwijzen per AI-systeem
- › Output van systemen testen op bruikbaarheid i.p.v. kwaliteit
- › Toezichtproces moet vooraf duidelijk zijn met vaste controlepunten

De conclusie was ook dat het niet eenvoudig is om tot generieke, toetsbare aspecten te komen en dat we eerder aan een continu toetsingsproces moeten gaan werken in plaats van aan één of meerdere losstaande momenten van toetsing. Tot slot ontbreken in de zeven principes aspecten als veiligheid en ecologische impact van software.

Welke toetsingsvormen moeten we hanteren?

De volgende stap is om bijhorende toetsingskaders te formuleren. Toetsing is het proces of de systematiek waarmee je kijkt of normen gehaald worden. Je kunt op allerlei manieren en op verschillende niveaus van strengheid normen toetsen. Hier volgen drie relevante opties:

1. **Een intentieverklaring.** Stel een verklaring op met en voor de bibliotheeksector. Hierin spreekt de sector zich uit om op een ethisch verantwoorde manier te handelen bij de ontwikkeling van AI-toepassingen, of deze nu ingekocht worden, zelf ontwikkeld of al bestaan.⁷
2. **Zelftoetsing.** Het zelf invullen van de vragenlijst in de [Digitale spoelkeuken](#) “verschafft een organisatie inzicht in hoeverre de gebruikte software (tools) binnen een organisatie voldoen aan de in het [PublicSpaces manifest](#) opgestelde waarden”.⁸ Zelftoetsing kan een certificaat opleveren dat op een website getoond kan worden.
3. **Externe toetsing.** Als je normen volgens een standaard vastlegt, kun je toetsing ook op een gestandaardiseerde manier laten uitvoeren door een gespecialiseerde instelling. Een externe audit wordt uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI). NEN en TNO zijn hiervoor erkende instituten.

Deze manieren van toetsen kunnen stappen zijn op weg naar de ideale toetsing. Elke stakeholder kan daarin dan zijn eigen keuzes maken: wil of kan hij momenteel alleen een intentieverklaring ondertekenen? Dan is dat een prima manier om naar buiten te treden richting andere betrokkenen en eindgebruikers. Aan de hand van de zwaarte van de AI-toepassingen kan je bepalen of een interne audit voldoende is of dat je zwaardere controle nodig hebt.

⁷ Een voorbeeld is de *Intentieverklaring voor verantwoord gebruik van KI in de media*. <https://mediaperspectives.nl/intentieverklaring/>

En als het een externe audit moet zijn, zou deze openbaar gemaakt kunnen worden met een certificaat of keurmerk.

Een organisatie kan dus bewust kiezen voor die vorm van toetsing die het beste past bij de fase waarin ze zich bevindt. En zo ieder in eigen tempo groeien in de toetsing van de toepassingen die ze (gaan) gebruiken. De niveaus van strengheid passen goed bij een roadmap, waarbij stakeholders de normen in de loop van de tijd implementeren in hun beleid, systemen en werkprocessen.

⁸ Resultaten van tools die getoetst zijn staan ook online: <https://spoelkeuken.publicspaces.net/tools>. De ingevulde vragenlijsten worden niet beschikbaar gesteld. KB bezit een ingevulde lijst voor Delpher.

5. Een roadmap

Het lijkt ons verstandig om het toetsingsproces weer te geven op een roadmap. De roadmap laat een tijdspad zien met bijbehorende te bereiken mijlpalen. Een eindpunt ervan is een functioneel proces voor toetsbare normen, organisaties die zich daaraan gecommitteerd hebben en personen die verschillende rollen hebben in het proces. En dat moet opleveren dat gebruikers vertrouwen houden in de bibliotheek als organisatie en in de bijbehorende diensten.

We hebben een aantal stappen en mijlpalen geïdentificeerd die op de roadmap opgenomen kunnen worden. Sommige zijn meer op de sector als geheel gericht, andere op de individuele organisaties. Zo kunnen met een gap-analyse, zelf-evaluatie en interne audit (stappen 3, 5 en 6) individuele bibliotheken zelf aan de slag, de andere starten vooral bij de sector. Zie ook de infographic op de volgende pagina.

Stap 1. Bewustwording: je committeren aan bewustwording binnen alle lagen van de organisatie over zowel de mogelijkheden als de risico's bij het inzetten van AI-toepassingen in je bibliotheek. Dat kan bijvoorbeeld via een programma om de 'AI-geletterdheid' in de organisatie te verhogen en een intentieverklaring te ondertekenen.

Voorwaarde voor stap 1: brede betrokkenheid binnen de bibliotheken, van directie tot baliedmedewerker.

Stap 2. Convenant: je beleid inrichten aan de hand van een convenant, waarmee je de geesten rijp maakt voor strengere

toetsing. We moeten als sector afspraken maken over de te hanteren normen en de daarin te bereiken 'baseline'. Aan deze baseline moeten alle bibliotheken minimaal voldoen. Maar ook afspraken over de ambitie zijn nodig. Waar wil de bibliotheeksector over vijf of tien jaar staan op het gebied van AI?

Voorwaarde voor stap 2: actieve betrokkenheid van de bibliotheken, de KB en andere actoren in de sector bij het opstellen van een convenant. En scherp de zeven principes aan.

Stap 3. Gap-analyse: een gap-analyse gaat uit van de huidige en werkt toe naar een ideale situatie. Het is belangrijk om de situatie te meten op basis van het vastgestelde toetsingskader, zodat de bibliotheek weet naar welke onderwerpen vooral aandacht uit moet gaan. Met behulp van bijvoorbeeld een quick scan kunnen de gebruikte AI-toepassingen aan het toetsingskader worden afgemeten. Daarnaast kan de analyse inzichtelijk maken welke aspecten van bestaande regelgeving toepasbaar zijn in de bibliotheeksector en waar specifiek beleid moet worden ontwikkeld om de gewenste normen te kunnen garanderen. Kunnen we de Digitale Spoelkeuken inzetten voor de bibliotheeksector? Of is deze om te vormen voor de specifieke vraag?

Voorwaarde voor stap 3: stel de interne en externe gebruikers centraal, zet de experts in als begeleiders en kies een goede werkvorm, zoals de begeleidingsethiek.⁹

Stap 4. Best practices: als ervaringen, ideeën, oplossingen en AI-producten met elkaar gedeeld worden, kunnen we niet alleen veel van elkaar leren, maar creëren we ook meer bewustzijn en kennis over kunstmatige intelligentie bij alle betrokkenen.

Voorwaarde voor stap 4: stakeholders moeten bereid zijn om kennis en ervaring te delen.

Stap 5. Zelf-evaluatie met behulp van een vragenlijst: een bibliotheek controleert met een zelf-evaluatie of ze het 'goed heeft gedaan' bij het gebruik van AI-systemen in de organisatie. Een checklist of quick scan zijn hierbij hulpmiddelen.

Voorwaarde voor stap 5: de vragenlijst wordt afgestemd met de AI-leveranciers, de bibliotheek en de gebruikers.

Stap 6. Interne audit: analoog aan de in veel organisaties aanwezige *privacy officer* kan de eindverantwoordelijkheid voor de AI-systemen in een bibliotheekorganisatie bij een interne auditor worden neergelegd.

Voorwaarde voor stap 6: de opzet wordt afgestemd met alle betrokkenen en interne, opgeleide auditors.

Stap 7. Externe audit: er wordt aan een externe auditpartij, denk aan NEN of TNO, gevraagd om een audit uit te voeren. Om dit te reguleren en te zorgen dat deze audits op vergelijkbare manier plaatsvinden, zou een gezamenlijke aanbesteding kunnen plaatsvinden voor de bibliotheken.

Voorwaarde voor stap 7: de opzet wordt afgestemd met alle betrokkenen en externe auditors.

⁹ Peter-Paul Verbeek en Daniël Tijink, *De techniek staat voor iets* (2023) en *Aanpak begeleidingsethiek* (2022). <https://begeleidingsethiek.nl/>

Op weg naar een AI-normenkader voor de bibliotheeksector

Welke stappen kunnen we zetten?

6. Conclusies

Onze werkgroep heeft zich beziggehouden met de vraag hoe een normenkader voor AI-initiatieven in de bibliotheeksector eruit zou moeten zien. We doen enkele aanbevelingen om een traject hiervoor in te richten. Dit zijn aanbevelingen aan de hele sector. En het is dus een oproep tot actie!

De twee meest fundamentele acties lijken ons het creëren van een roadmap en direct starten met de eerste stap: bewustwording. De roadmap kan eruitzien zoals in dit document. Maar discussie over dit onderwerp kan ook leiden tot een beter passende route. Over de invulling zou een werkgroep zich in 2024 kunnen ontfermen.

Aanbeveling 1: maak de bibliotheeksector bewust van het onderwerp AI & ethiek

Er wordt veel gesproken over kunstmatige intelligentie en ethische aspecten. Maar wat moet de bibliotheeksector hiermee? Uit dit verslag moge blijken dat het antwoord is: heel wat, maar wel in de juiste stappen. Betrokkenen moeten worden meegenomen, zoals we uitleggen in stap 1 van hoofdstuk 5.

Te denken valt aan vormen als een white paper of een symposium, om verbinding met de sector te zoeken en voor een gezamenlijke aanpak te pleiten.

Bij bewustwording hoort ook kennisvergroting. Dat kan met een module binnen een opleidingsprogramma voor verschillende kennisniveaus, maar ook met een korte cursus voor (andere) betrokkenen in de sector.¹⁰

De eindgebruiker moet uiteindelijk ook weten dat bibliotheken hier werk van maken, en dat een dergelijk proces tijd zal kosten. Openheid hierover kan bijdragen aan het hogere doel: de eindgebruiker krijgt of behoudt het vertrouwen in de bibliotheeksector, omdat hij weet dat bij innovatie de sector op een verantwoorde wijze handelt.

Laten we tot slot niet uitsluitend focussen op (mogelijke) gevaren en negatieve gevolgen van AI binnen de bibliotheeksector: inzet van AI is net zo goed een kans om de dienstverlening te verbeteren. We moeten ons realiseren dat een deel van de discussie rondom AI feitelijk gaat over zaken die zonder de inzet van AI ook niet perfect geregeld zijn: bibliothecarissen zullen niet altijd vrij van vooroordelen en met kennis van alle boeken in de collectie een advies geven, net zomin als een AI-systeem noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een fuik waarin alle nuance verdwijnt. Tegelijk moeten we er rekening

¹⁰ Zoals de *Nationale AI-cursus*, waaruit ook een cursus *AI & Ethiek* is voortgekomen (<https://www.ai-cursus.nl>), en initiatieven vanuit het programma Digitaal Burgerschap.

mee houden dat alle betrokken partijen ernaar kijken vanuit hun eigen belangen.

Aanbeveling 2: werk de roadmap uit als route naar een AI-normenkader voor de bibliotheeksector

Pak de roadmap op en koppel mijlpalen aan een tijdpad. De genummerde onderdelen uit het vorige hoofdstuk kunnen dienen als deze mijlpalen.

Zo'n traject kan meerdere jaren beslaan en kan daarom het beste in een Learning & Development-programma worden ondergebracht. Een werkgroep kan het programma opstellen en onderdelen eruit uitbesteden aan de juiste experts. We hopen dat de beschrijving in dit verslag van iedere stap uit de roadmap zal helpen om dit op te kunnen starten.

Deze twee aanbevelingen zijn het belangrijkste. Bij het uitvoeren van alle stappen in de roadmap spelen allerlei zaken. De volgende willen we nog benadrukken:

In de **AI-wet** zullen aspecten komen te staan die niet per se voor de bibliotheeksector gelden, maar die we kunnen vertalen naar onze situatie. Als we onvoldoende rekening houden met de AI-wet lopen

we het risico om met onze normen of manier van toetsen uit de pas te lopen.

Dit traject moet worden **ingebod in beleid en activiteiten van de bibliotheeksector**. En de normen en toetsingsmethodiek zouden in een (inter)nationaal project kunnen worden ontwikkeld. Nadat een toetsingskader is geïntroduceerd zullen de betrokkenen bij beleid, ontwikkel- en toetsingsprocessen een training moeten volgen om te weten hoe ze ermee om moeten gaan. Deze training zou ook binnen een project ontwikkeld kunnen worden.¹¹

Wees ervan bewust dat dit een **levend artefact** zal worden: normen, maar ook de manieren van toetsing kunnen veranderen. Het systeem moet met deze verandering kunnen meebewegen. Plan daarom verandering of herijking al in, net als het periodiek opstellen van verbeterplannen naar aanleiding van nieuwe technologische ontwikkelingen of regelgeving.

Er zal nog veel moeten gebeuren om bij de ontwikkeling en inkoop van software ethische aspecten te kunnen meewegen. Tegelijk lopen er in en buiten de sector al initiatieven die daaraan bijdragen. Van belang is dat de verschillende partijen – of dat nu de bibliotheken, POI's of leveranciers zijn – samen optrekken om dit voor elkaar te krijgen.

¹¹ Met mogelijk bijdragen vanuit programmateam Digitaal Burgerschap (<https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap>) of Bouwsteen Human Capital van de Nederlands AI-Coalitie (<https://nlaic.com/bouwstenen/human-capital/>).

